

QARAQALPAQ TILINDE SÓLEY MÁDENIYATÍ HÁM AWÍZEKI SÓYLEW TILINIŇ ÓZGESHELİKLERI

Zayrova Kanshayım Muratbaevna

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, docent.

Ótegenova Aymeken Quralbaevna

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 1-kurs studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17770469>

Annotaciya. *Bul maqalada qaraqalpaq tilinde sóylew mádeniyatınıń ózgesheligi, onıń kommunakativ, estetikalıq hám tárbiyalıq mánisi qaralıp sóylew mádeniyatınıń basqa tiller sistemasınan ayırıqsha belgiler hám ózgeshelikleri ashıp berildi.*

Gilt sózler: *Sóylew mádeniyatı, ádebiy til, awızeki sóylew tili, ádebiy norma, logikalıq, tazalıq.*

Sóylew mádeniyatın pedagogikalıq hám tárbiyalıq jaqtaj úyrenetuǵın bolsaq, sóz insan qádiri-qımbatın belgilep turadı. Qaraqalpaq ádebiyatında sóylew ádebi, sózdin mánawiy kúshi milliy ádebiyatımızdın ruwxıy ǵaziynesi. Tilimiz kúndelikli bayıp rawajlanıwda milletimiz arasınan jetilip shıqqan sóz sheberleri, tilshiler hám ádebiyatshı alımlar, jazıwshı hám shayırlar, ǵalaba xabar quralları xızmetkerleriniń jumısları oǵada salmaqlı [Dawletov U. "Oqıtıwshınıń sóylew mádeniyatı" 4-bet].

Bul pikirler sóylew mádeniyatınıń xalqımızdın ruwxıy hám mádeniy baylıǵın saqlawdaǵı rólın dáliylleydi.

Jámiiyetimizde insanlar menen qarım-qatnas qılıw ushın til áhmiyetli ról oynaydı.

Mámleketimizde sóylew mádeniyatı ayırıqsha itibarǵa ılayıq. Sebebi bizler qay jerde qanday sóz qollanıwımız kerekligin jaqsı biliwim kerek dep oylayman. Bizler sóylew mádeniyatın ekige bólip qaraymız. Yaǵınıy, awızeki tilde sóylew hám ádebiy tilde sóylew.

Álbette, bul ekewiniń ortasında úlken ózgeshelik bar. Mısalı ushın awızeki tilde sóylew har qıylı dialektlik yamasa jargon, parazit sózlerdi qollanıwı menen payda boladı. Al, ádebiy sóylewde bolsa, mádeniyatlı sóylew menen birge sózlerdi anıq hám tınıq jetkizip beriw bul ádebiy stilge tán esaplanadı. Sóylew mádeniyatınıń kommunakativlik aspekti-sózdi oqıwshı yáki tuńlawshı tolıq hám sáykes türde ańlap alıw ushın, sóylew ámeliyatında sóylewdin kommunakativ sáykeslik shártlerine ámel etiwdi, talap etedi, anıqlıq, logikalıq, tazalıq, tásirsheńlik, túsinińliklik sıyaqlı sıpatlar menen táriyplenedi [D. M. Teshenbaev M.N. Kamalov "Sóylew mádeniyatı" 5-bet].

Xalqımızda tilge qarata har qıylı táriypler berilgen. Ullı shayı, jazıwshılarımız til mádeniyatı haqqında har qıylı qosıq, maqala, shıǵarmalar dóretken. Qaysı mámlekette jasamayıq, qaysı mámlekettiń tili bolmasın, álbette, eki túrli sóylew usılı boladı, yaǵınıy ádebiy til hám awızeki til. Bizin mentalitetimizde de usı qalıplesken bolıp awızeki til ádebiy normaǵa túspegen. Bul tilde tek biz doslarımız benen yamasa aǵayın-tuwǵan, ata-analarımız benen sóyleskende qollanıwǵa boladı. Jánede ishki sezimlerimizdi sırtqa shıǵarıp erkin sóyley alamız.

Biraq bul ádebiy til normalarına sáykes kelmeydi.

Awızeki hám jazba túrde til arqalı qatnastıń túrli tarawlarında onıń jámiyetlik xızmetiniń keńeyiwi, ádebiy tildiń rawajlanıwı menen til quralların qollanıwdıń nızamlılıǵı dóreydi hám jetilisedi.

Nátiyjede tildiń bir-birinen ayırılatuǵın, bir-birine baylanıslı uslublıq tarmaqları payda boladı. Ádette bul hár qanday milliy tildiń tariyxıy rawajlanıw ózgesheliklerine gárezli.

Adamlar óz pikirin awızsha hám jazba túrde bildiredi. Usıǵan qaray tilde awızeki hám jazba stiller bir-birinen ajıralıp turadı. Olardıń hár biriniń ózinshe atqaratuǵın xızmetleri bar.

Ádebiy til ádebiy normaǵa túsken, jetiliske til. Kóplegen ilimiy maqalalar, esseler, shıǵarmalar, qosıqlar bulardıń hámmesi ádebiy tilde jazıladı. Al, biraq, ayırım úlken kólemdegi roman yamasa prozalıq shıǵarmalarda ádebiy til menen birge awızeki sóylew tili aralasıp jazılǵanın kóremiz. Álbette, bul shıǵarmada personajdıń obrazın beriwde dóretiwshiniń sheberligine baylanıslı. Bazı shıǵarmalarda usınday epizotlardı kóriwimizge boladı. Mısalı, M. Nızanovtıń "Muhabbat qosıǵı" romanında keltirilgen yaǵmı Mámbetnazar menen Gúlshiyranıń óz ara sóylesiwi dialogı:

– Neǵıp júrsen?!

– Ne? - dedim túsinbegensip

– Qayaqta júrsen?!

– "Tixiy chas" aldım... azǵantay "kiris-shıǵıs" jumısları menen...

– joqbosh! tappaytuǵın gápiń joq.

Bul eki dialogta russha hámde awızeki sóylew tiline tán sózler qollanılgan. Demek, bul jazıwshınıń sheberligi, álbette, shıǵarmanıń mazmunın elede tereńirek ashıp beriw ushın ádebiy tilde qollanbaǵan, sebebi onday jaǵdayda oqıwshını zeriktirip jiberiw mümkin.

Sóylew mádeniyatı tildiń rawajlanıwına baylanıslı mudamı ózgerip turadı, bayıydı. Ol barqulla rawajlanıwda bolǵan jetilisip tolıp barıwshı process. Insannıń ruwxıy dúniasın ózinde sáwlelendiriwshi bul processke hár bir mámlekette ayırıqsha itibar berilgenligi jáhán xalıqlar tariyxında málim [Dawletova U. Xojanov Sh. Eshberdiev F. "Sóylew mádeniyatı" 9- bet].

Demek, qaraqalpaq tilinde sóylew mádeniyatı – milliy ruwxıyatı, tárbiya til boyınsha dúnyaqaras penen úylesken ilimiy túsiniq. Sóylewdi durıs hám mazmunlı dárejede paydalanıw-milliy qadir- qımbatımızdıń belgisi bolıp esaplanadı.

Paydalanǵan maǵlıwmatlar:

1. Dawletov U. Oqıtıwshınıń sóylew madeniyatı. –Nókis 2005.
2. Teshebev D.M., Kamalov M. N. Soylew madeniyatı. //Sabaqlıq. –Toshkent iqtisodiyot, 2018.
3. Dawletova U., Xojanov Sh., Eshberidev F., Soylew madeniyatı. // Sabaqlıq –Nokis, "Bilim", 2024.